

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605028>

Султанова Саида

*преподаватель русского языка и литературы в Самаркандской
специализированной школе искусств*

Язык является средством общения и коммуникации между людьми. Важность языка для общества очевидна. Они тесно связаны между собой. Благодаря языку общество формируется, оживляется и увековечивает культуру и традиции, которые передаются из поколения в поколение. И по этой причине язык модифицируется. Он видоизменяется и улучшается, следуя развитию общества. большей частью лингвистические изменения происходят согласно языковым правилам, предписанными его структурой. Словарь – свободная система, связанная с историей народа. Следовательно, изменения, которые происходят в обществе, социальные модификации, научный и технический прогресс служат причиной появления новых слов, элементов, смыслов. Рождение новых слов, наряду с семантическим развитием, является основной причиной обогащения словаря, как и в русском, так и во французском языках. В следствии этого, появляется раздел в языкознании – словообразование.

Словообразование - образование на основе однокоренных слов или на основе словосочетаний новых, производных и сложных слов, которые появляются с использованием имеющихся в языке моделей и моделей словообразования, способов аффиксации, словосочетания, конверсий, сокращения и т.д. Также термин «словообразование» в лингвистике употребляется в двух значениях:

- 1) как название процесса образования новых слов в языке
- 2) как название раздела языкознания, изучающего словообразовательную систему языка.

Разобравшись со значением данного термина, мы можем перейти, непосредственно, к рассмотрению способов словообразования. Понятие «способ словообразования» в диахроническом словообразовании это понятие служит для ответа на вопрос «С помощью какого средства образовано производное слово», а в синхронном словообразовании оно используется для ответа на вопрос «С помощью какого средства выражается

деривационное (словообразовательное) значение производного слова». Называют четыре способа словообразования.¹

Имеются несколько способов образования слов. Это морфологический, лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический и лексико-семантический способ. Данные способы показывают, с использованием каких языковых средств образуются новые слова.

1. Лексико-семантический способ словообразования – образование нового слова в результате изменения значения уже существующего слова.

2. Лексико-синтаксический способ словообразования – образование нового слова из предложения в результате сочетания двух и более слов, например, сумасшедший (с ума шедший)

3. Морфолого-синтаксический способ – появление нового слова в результате перехода слова или отдельной словоформы в другую часть речи, например: “мамочки!” – междометие (из формы множественного числа существительного).

4. Морфологический – образование производного слова в результате прибавления к производной основе словообразовательных аффиксов, например: гитара-гитарист, бежать - прибежать.

В первом способе, лексико-семантическом, слова, образованные таким образом, обычно являются продуктом длительного исторического развития. Многие из них не связаны со словами, которые их породили.

Что же касается лексико-синтаксического метода, то образованные таким образом слова создаются в результате длительного исторического развития и, как правило, производятся индивидуальным, а не каким-либо типизированным образом. Например, слово “сегодня”, образованное от “сего дня”.

Морфолого-синтаксический способ. С помощью данного способа, слова образуются путем перехода из одной части речи в другую, например: “столовая (имя существительное) - столовая (ложка) (имя прилагательное)”. Принадлежность такого слова к той или иной части речи можно определить только в контексте.

Морфологический способ является основным способом словообразования. Это способ, в котором средством выражения деривационного значения производного слова является аффикс (или аффиксы).

¹ Земская Е.А. - Современный русский язык. 2011, с.328.

Таким образом, словарный состав языка подвижен, он весьма быстро и легко поддается изменениям. Отличительной чертой любого языка является его способность чутко реагировать на малейшие изменения в общественной, культурной и повседневной жизни его носителей. Пополнение словарного состава языка происходит различными путями. Он обогащается, прежде всего, за счет своих собственных источников, основным из которых является словообразование, то есть образование новых слов на базе уже существующих по определенным схемам и закономерностям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов, В.В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка – М., 2000.
2. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование – М., 2013.
3. Земская, Е.А. Словообразование как деятельность – М., 2012.
4. Катагощина, Н.А. Как образуются слова во французском языке – М., 2012.
5. Сулова, Ю.И. Становление словообразовательной системы французского языка в XVI–XVII веках – М., 2011.
6. Халифман, Э.А. Словообразование в современном французском языке – М., 1983.